

**ОЛЧА МЕВАЛАРИНИ ЖАДАЛ МУЗЛАТИШДА ҲАРОРАТ ВА
ҲАВО ОҚИМ ТЕЗЛИГИНИ МУҚОБИЛ КЎРСАТКИЧЛАРИ**

Арипов Миролим Миразим ўғли

Тошкент кимё технология институти, техника фанлари номзоди
(PhD) докторанти

Маматов Шерзод Машрабжанович

Тошкент Webster университети техника фанлари доктори, профессор

Ниёзов Хасан Ниёзович

Тошкент кимё технология институти катта ўқувчиси

Аннотасия: Куйидаги мақолада олча меваларини таркибидаги витаминларни сақланиб қолинишида дастлабги ишлов беришнинг ўрни ҳамда музлатишдан аввал қайта ишлаш, олчага қандли сироп билан ишлов бериш, қайта ишланган олча намуналарини музлаш жарайнига тайёрлаш, музлаш жараёнининг бочқичлари унга тасир этувчи ҳаво ҳарорати ($t_{\text{ўр}}$, °C) ва уни айланиш тезлиги ($\omega_{\text{ҳаво}}$) олчани меваларини музлатиш давомийлиги (τ , дақ) мақбал параметрлари ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: мева, олча, музлатиш, сақлаш, қандли сироп, витамин, таъми, ранги, сифат, технология, оқсил, ҳаво ҳарорат клетчатка.

Бугунги кунда табиий витаминлар, микро- ва макроэлементларга бой мавсумий меваларга бўлган талаб ошмоқда. Шу билан бирга, мевалардаги табиий моно- ва дисахаридлар билан бирга ўзига хос таъмни белгилаб берувчи, органик кислоталари меъёрларда сақловчи, музлатишнинг технологиясини такомиллаштириш, унумдорлигини ошириш бўйича олиб борилаётган ислохатлар муҳим аҳамиятга эга.

Жаҳон озиқ-овқат саноатида меваларни сифатли ва энергиятежамкор технологиялар асосида сақлаш бўйича илмий изланишлар олиб борилмоқда. Бу борада анъанавий ва жадал усулда музлатиш даврларида асосий ранг

параметрлари қийматлари, текстур кўрсаткичлари ва ферментатив фаоллигини сақлаб қолувчи, витамин ва минерал моддаларга бой меваларини сақлаш технологияларини ишлаб чиқиш ва синовдан ўтказишга алоҳида эътибор берилмоқда.

Республикамизда озиқ-овқат саноати корхоналарини модернизация қилиш, рақобатбардош маҳсулотлар турлари ва ҳажмини кенгайтириш, Ўзбекистонда етиштирилган биологик фаол моддаларнинг муҳим манбалари ҳисобланган олчаос меваларини сақлашнинг истиқболли ва самарали усулда музлатиш технологияларини ривожлантириш бўйича маълум натижаларга эришилмоқда. Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида «таркибий ўзгартиришларни чуқурлаштириш ва қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта ишлаш салоҳиятини изчил ривожлантириш, мамлакат озиқ-овқат хавфсизлигини янада мустаҳкамлаш, экологик тоза, сифат кўрсаткичи юқори бўлган маҳсулотлар ишлаб чиқаришни кенгайтириш, аграр секторнинг экспорт салоҳиятини сезиларли даражада ошириш» бўйича муҳим вазифалар белгилаб берилган. Бу борада, азотли музлатиш аппаратларидан фойдаланиш, тез (жадал) музлатиладиган маҳсулотлар камерадан аппарат музлашига ўтиш билан совутиш тезлигини ошириш бўйича такомиллаш-тирилган узлуксиз жараёнларини яратиш, музлатиш давомийлигини қисқартирилган, экологик тоза совутиш агентидан фойдаланилган ишлаб чиқариш технологияларини мақбуллаштириш муҳим аҳамият касб этади.

Тадқиқот натижаларининг илмий аҳамияти 30 %-ли қандли сироп билан дастлабки ишлов бериш ва жадал музлатиш орқали табиий витаминлар, микро-ва макроэлементлари максимал қолувчи олчаосни сақлаш жараёнларининг оптимал шароитлари аниқланганлиги билан изоҳланади.

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти олчани хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда музлатиш жараёни режим параметраларини танлаш, қандли сироп билан дастлабки ишлов бериб, жадал музлатишнинг такомиллашган технологияси тавсия этилганлиги билан изоҳланади.

Жадал музлатишнинг иқтисодий самарадорлиги анъанвий музлатиш технологиясига (маҳсулотни $-18 \div -24^{\circ}\text{C}$ гача совутишга эга бўлган паст ҳароратли музлатгичлар) нисбатан жуда юқори.

Паст ҳароратли музлатгичларнинг музлаш даври 4 соат ёки ундан кўпроқ вақтни талаб қилади. Музлатишда вақт муҳим омил ҳисобланади, чунки маҳсулот сифати ва музлатиш даври ўртасида ўзаро боғлиқлик мавжуд. Муз кристалларининг катталиги, маҳсулотлардаги ферментатив ва структуравий ўзгаришлар ҳам музлатиш даврига боғлиқ[4].

Корхонага махсус транспортларда олиб келинган олча аввало тарозида оғирлиги ўлчанилиб кейин эса дастлабки меваларни ҳароратини $10...15^{\circ}\text{C}$ га тушириш учун вақтинчалик совутгичларга (камераларга) жойланилади. Олча намунаси совутгичлардан чиқарилиб дастлабки ишлов бериш учур уларни назоратдан ўтказилиб олчани чўпагидан ажратиш учун махсус қурулмага солинади, қурилмада мевалар алоҳида ва чўпаглари алоҳида ажралиб чиқади. Алоҳида ажралиб чиққан олча намунаси ҳарорати $10...14^{\circ}\text{C}$ бўлган сув қувурлари орқали 3–5 дақиқа мобайнида ювилиб маҳсулотни саралаш учун юборилади. Оптик саралашда қурилма автоматик равишда олча мағзида ёки данак ичида бўлиши мумкин бўлган, ташқи кўринишидан инсон кўзи илғай олмаган зарарли ҳашарот, куртлар ва ички чиришлари бўлган олчалар ҳаво пуркаш йўли орқали алоҳида ажратиб олинади, жараённинг давомийлиги 4-6 сонияни ташкил этади[1,3].

Қолган асосий маҳсулот тебранувчи (вибрацион) конвейерда суви силқиган ҳолда навбатдаги биз тадбиқ этаётган жараёнга олчани 30% ли қандли сироп (эритма) билан қайта ишланилади. Бу жараёнда мева сироп (эритма) билан тўлдирилган ваннага бир томондан келиб тушади ва иккинчи томондан маҳсулот чиқа бошлайди бунда олча ўзига керакли бўлган ҳимоя қобилигига эга бўлади[2].

Олчага ишлов берилганидан сўнг жадал музлатиш қурулмасига киритилади. Бу жараёнда намунага $t=-30...-35^{\circ}\text{C}$ бўлган ҳароратда жадал музлатиланади, жараённинг давомийлиги 20 дақиқани ташкил этади. Намуна музлатилгандан

сўнг сараланиб (кўл назорати), нуқсони бор мевалар ажратиб олиниб, қолган маҳсулот ҳажмига қараб ажратилинади (калибровка). Ҳажмига кўра ажратиш 2 хил ўлчамларда амалга оширилади: 15-20 мм, 20-25 мм, 2 хил ўлчамлардаги олча намуналари тарозида тортилиб алоҳида қутиларга жойланиб, сақлаш учун музлатгичларга жойланилади, сақлаш ҳарорати $-13...-16^{\circ}\text{C}$ ни ташкил этади (1-расм)[6].

Бир қатор ишларда маҳсулотнинг ҳолати ва унинг намлиги ҳамда ёғ миқдори даражаси асосида тузилган жадал музлаш объекти намоиш этилган. Шартли ҳисобланган маҳсулот тушунчаси аниқланган бўлиб, бу муҳандислик ҳисоб-китобларида олчанинг термофизик таснифларидан фойдаланишга имкон беради.

1-расм OctoFrost жадал музлатиш қурулмаси

Маълумотлар ва тавсия этилган аналитик моделлардан фойдаланган ҳолда, олчанинг музлатиш давомийлигини ҳавонинг ўртача ҳарорати ($t_{\text{ўр}}$), унинг айланиш тезлиги ($\omega_{\text{ҳав}}$) ва қалинлиги (δ) га қараб ҳисобланади[5].

Қуйидаги жадвалларда ҳавонинг айланиш тезлиги бўйича натижалари келтирилган: (1-жадвал) да $\omega_{\text{ҳаво}}=10$ м/с бўлганда, (2-жадвал) да $\omega_{\text{ҳаво}}=15$ м/с бўлганда, (3-жадвал) да $\omega_{\text{ҳаво}}=20$ м/с бўлганда.

Олинган маълумотлар асосида меванинг термофизик хусусиятлари жараёнининг давомийлиги (τ), унинг қалинлиги (δ), ҳарорати ($t_{\text{ўр}}$) ва турбодетандердан паст ҳароратли ҳавонинг айланиш тезлиги ($\omega_{\text{ҳаво}}$) таъсирига таҳлиллар ўтказилди.

1-жадвал

Айланиш тезлиги $\omega_{\text{ҳаво}}=10\text{м/с}$ бўлганда

Маҳсулот номи	Маҳсулот қалинлиги δ , см	Ҳаво ҳарорати ($t_{\text{ўр}}$, °C) ва уни айланиш тезлиги $\omega_{\text{ҳаво}}=10\text{м/с}$ бўлганда озик овқат маҳсулотларини музлатиш давомийлиги (τ , дақ)		
		-20 °C	-25 °C	-30 °C
“Самарқанд”	1,6	15,1	13,3	12,0
Олча нави	2,4	25,5	22,5	20,4

2-жадвал

Айланиш тезлиги $\omega_{\text{ҳаво}}=15\text{м/с}$ бўлганда

Маҳсулот номи	Маҳсулот қалинлиги δ , см	Ҳаво ҳарорати ($t_{\text{ўр}}$, °C) ва уни айланиш тезлиги $\omega_{\text{ҳаво}}=15\text{м/с}$ бўлганда озик овқат маҳсулотларини музлатиш давомийлиги (τ , дақ)		
		-20 °C	-25 °C	-30 °C
“Самарқанд”	1,6	13,7	12,1	10,9
Олча нави	2,4	23,2	20,5	18,5

3-жадвал

Айланиш тезлиги $\omega_{\text{хаво}}=20\text{м/с}$ бўлганда

Маҳсулот номи	Маҳсулот қалинлиги δ , см	Ҳаво ҳарорати ($t_{\text{ўр}}$, °C) ва уни айланиш тезлиги $\omega_{\text{хаво}}=20\text{м/с}$ бўлганда озик овқат маҳсулотларини музлатиш давомийлиги (τ , дақ)		
		-20 °C	-25 °C	-30 °C
“Самарқанд”	1,6	12,5	11,0	9,9
Олча нави	2,4	21,1	18,6	16,8

Жараён давомийликнинг (τ) музлатилаётган маҳсулот турига, ҳаво ҳароратига ($t_{\text{ўр}}=-25^{\circ}\text{C}$) боғлиқлигини иссиқлик алмашинувининг шароитларидан бирига боғлиқлигини кўрсатади: маҳсулот қалинлиги $\delta=1,6\dots 2,4$ м, ҳаво тезлиги $\omega_{\text{хаво}}=15$ м/с.

Музлатиш даврининг (τ) нинг $t_{\text{ўр}}=-30^{\circ}\text{C}$ ҳароратга ва ҳаво тезлигига ($\omega_{\text{хав}}$) ва маҳсулот қалинлигига боғлиқлигини кўрсатади: $\delta=1,6\dots 2,4$ см оралиғида оралиғида.

Музлашнинг давомийлиги унинг текширилаётган ҳаво ҳарорати оралиғидаги қалинлик сезиларли даражада таъсир қилади. Ушбу боғлиқлик озик-овқат маҳсулотларини паст ҳароратли ҳаво билан музлатиш пайтида иссиқлик алмашинувининг бошқа изланилаётган шароитларида ҳам кузатилади (1-2 ва 3-жадвал).

Музлатилган маҳсулотнинг (δ) қалинлигига (τ) таъсир даражаси "Самарқанд" олча навлари мисолида кўриб чиқилди (1-жадвал). Шундай қилиб, δ нинг 1,6 см дан 2,4 см гача ортиши - 1,7 мартага, 2,4 см дан 3,2см гача - 1,5 баравар оширади.

Қалинлиги $\delta=2,4\text{см}$ бўлган олча ("Самарқанд" нави) мисолида, ҳарорат ($t_{\text{ўр}}$) ва ҳаво тезлиги ($\omega_{\text{хаво}}$) нинг музлаш (τ) давомийлигига таъсири таҳлил қилинди (1-2 ва 3-жадваллар).

Масалан, ҳаво оқимининг доимий тезлиги $\omega_{\text{ҳаво}}=15\text{м/с}$ бўлганида, ҳарорат $t_{\text{ўр}}$ нинг -20°C дан -30°C гача бўлган оралиғида пасайиши τ ни 1,1 баравар камайтиради; $t=-32^{\circ}\text{C}$ туширишнинг кейинги интерваллари τ ни ўртача 1,05 марта камайтиради. Ушбу тенденция бошқа ўрганилган қалинлик (δ) ва олча турлари учун сақланиб қолади.

Шуни таъкидлаш керакки, маҳсулот қалинлиги 1,6 см дан 2,4 см гача бўлган тақдирда, жараённинг максимал давомийлиги $t_{\text{ўр}}=-25^{\circ}\text{C}$ да тахминан 20 минут ($\delta=1,6$ см, $\delta=2,4$ см) $\omega_{\text{ҳаво}}=15\text{м/с}$ да бу тез (жадал) музлаш учун шароитларни таъминлайди.

$T_{\text{ўр}}=-25^{\circ}\text{C}$ да музлаш вақтини τ ҳаво тезлигини ошириш орқали камайтириш мумкин (1-2 ва 3-жадвал). Масалан, маҳсулот қалинлиги $\delta=2,4$ м бўлган $\omega_{\text{ҳаво}}$ тезликнинг 10м/с да кўтарилиши τ ни 10% га, 15м/с гача - 20% га, 20м/с гача - 32% га камайтиради. Оқим тезлигининг давомийлигига таъсирининг бу хусусияти музлатилган маҳсулотнинг шу текширилган қалинлиги учун қолади[7,8].

Таҳлил шуни кўрсатдики, қалинлиги 1,6 см гача бўлган олча учун рационал ҳаво рационал ҳарорати $t_{\text{ўр}}=-25^{\circ}\text{C}$ деб ҳисобланиши мумкин, унинг айланиш тезлиги ($\omega_{\text{ҳаво}}$) 15 м/с дан 20 м/с гача бўлиши керак, бу эса маълум бир маҳсулотнинг музлаш давомийлиги учун талаб қилинадиган ҳолатни ҳисобга олган ҳолда танланиши мумкин.

Қалинлиги 2,4 см дан юқори ($\delta=1,6...2,4\text{см}$) озиқ-овқат маҳсулотларини музлатишда жараённинг давомийлиги сезиларли даражада ошади (1 ва 2-жадвал). Бундай ҳолда, жадал музлаш режимига хос бўлган тезликни, жараённи таъминлаш учун турбодетандер томонидан таъминланган ҳавонинг ҳарорати ($t_{\text{ўр}}$) ҳам, тезлиги ($\omega_{\text{ҳаво}}$) ҳам ўзгариши керак.

Демак, $\delta=1,6...2,4$ см маҳсулот учун ($\tau=20$ дақ) даражадаги музлаш вақти $t_{\text{ўр}}=-25^{\circ}\text{C}$ ҳарорат билан $\omega_{\text{ҳав}}=10$ м/с да таъминланиши мумкин (1-жадвал). Тезлик $\omega_{\text{ҳав}}=15\text{м/с}$ да кўтарилса, ҳаво ҳарорати $t_{\text{ўр}}=-20^{\circ}\text{C}$ га кўтарилиши мумкин (2-жадвал), ҳамда $\omega_{\text{ҳав}}=20\text{м/с}$ $t_{\text{ўр}}=-30^{\circ}\text{C}$ га тўғри келади.

$\delta=1,6...2,4$ см олчаос учун музлаш вақтини $\tau=20$ мин даражасида таъминлайдиган рационал параметрлари куйидагича бўлади: $t_{\text{ўр}}=-25^{\circ}\text{C}$, $\omega_{\text{хаво}}=15$ м/с.

Шундай қилиб, олинган тадқиқотлар натижалари олчани тез (жадал) музлатиш муддатини таъминлашга имкон берадиган турбо-совутиш мосламасининг ($t_{\text{ўр}}$, $\omega_{\text{хаво}}$) муқобил иш режимини танлашга имкон беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Антонов А.А. Совершенствование производства быстрозамороженных пищевых продуктов с использованием низкотемпературных проточных систем хладоснабжения. // Автореф. дис. д.т.н. 2003. – 39 с.
2. Арипов М.М. Технология шоковой заморозки ягод. “Агентство международных исследований-2016” Новая наука: от идеи к результату, Международная научно-практическая конференция 3-том. Сургут, 2016. – С.17–19
3. Арипов М.М., Маматов Ш.М., Эргашева З.К. Изучение режимов шоковой заморозки сельхозпродуктов. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. Журнал научных публикаций. –Москва, 2018. – №6. – С. 27–28.
4. Венгер К.П., Пчелинцев С.А. Быстрое замораживание пищевых продуктов с использованием азотного туннельного скороморозильного аппарата // Холод – Консультант. 2004. – №2. – С. 5–9.
5. Короткий И.А., Сахабутдинова Г.Ф., Шафрай А.В. Анализ параметров, влияющих на продолжительность замораживания овощных полуфабрикатов комбинированным способом// Техника и технология пищевых производств. –Москва, 2017. – №3. –С. 108–113.
6. Эглит А.Я., Крупененков Н.Ф., Филатов А.С., Киссер К.В. Методика определения динамики температурного поля двухслойного продукта сферической формы при замораживании// Научный журнал НИУ ИТМО. Серия

«Процессы и аппараты пищевых производств» – Москва, 2015. - №2. –С. 187–192.

7. Юсупбеков Н.Р., Нурмухамедов Х.С., Исматуллаев П.Р., Зокиров С.Г., Маннонов У.В. Кимё ва озиқ-овқат саноатларнинг асосий жараён ва қурилмалари фанидан ҳисоблаш ва лойihalаш.–Тошкент: Шарқ, 2000.–231 с.

8. Юсупбеков Н.Р., Нурмухамедов Х.С., Зокиров С.Г. Кимёвий технология асосий жараён ва қурилмалари. – Тошкент: Шарқ, 2003. – 644 б.